

ISSN 2729-8043

INTERNATIONAL JOURNAL OF
ORIGINAL MEDICINE

Original Medicine is an open-access publication, providing authors with continuous publication of original research across a broad spectrum of medical, scientific disciplines and sub-specialties. The Original Medicine review process emphasizes submissions' scientific, technical and ethical validity. Novelty or potential for impact is not considered during the manuscript's evaluation or adjudication.

2025-2026 Editorial Team

Surendar Veeramani Internal Medicine

Zastrozhin M.S.

MD (03/14/06 - Pharmacology, clinical pharmacology; 01/14/27 - Narcology)

Moscow Scientific and Practical Center for Narcology Leading Researcher

Zubova E. Yu.

MD (14.01.16 - Phthisiology; 14.01.06 - Psychiatry)

National Medical Research Center for Psychiatry and Narcology. V.M. Bekhtereva, head of the educational department

McKee M.

Professor CBE MD DSc FMedSci (UK), London School of Hygiene & Tropical Medicine

Mikhailov S.

MBChB; MPH; MSc (UK) Manchester Health Science Centre, Clinical Trials

Miyassar Djabbarova - Senior lecturer, Department of Rehabilitation, Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Republic of Uzbekistan

Sadikova Gulchekhira Kabulovna, Doctor of Medical Sciences, Professor, Tashkent State Medical University

Alidjanova Durdona Abdullajonovna, Doctor of Medical Sciences, Associate Professor Tashkent State Medical University

Kadirybayeva Aliya Tashkent State Medical University

Turdiyeva Dilfuza Erkinovna Tashkent State Medical University

Mukhamedjonova Fatima Rustamovna Tashkent State Medical University

Rakhmatillayeva Mamura Shokir kizi Tashkent State Medical University

Akramova Khursanoy Abdumalikovna Tashkent State Medical University

Alieva Nigora Rustamovna Tashkent State Medical University

Dadabayev Shirin Tashkent State Medical University

Kurbonboy Aminboevich Madatov Tashkent State Medical University

Seyilkhon Kurbonboevich Matmuratov Tashkent State Medical University

Ortikali Tulaevich Irysov Tashkent State Medical University

Agzamova Makhmuda Nabievna Tashkent State Medical University

Nasirova Gulmira Ramzitdinovna Tashkent State Medical University

Ismadiyarov Bekzod Ulugbekovich Tashkent State Medical University

Islamova Zhannat Tashkent research institute of vaccines and serums Uzbekistan

Isakov Shukhrat Shukurullayevich Tashkent State Medical University.

Shayeva Rano Gayratovna Bukhara State Medical Institute

Gafarov Rushen Refatovich, PhD. Samarkand State Medical University

Manuscripts typed on our article template can be submitted through our website here. Alternatively, authors can send papers as an email attachment to info@original-medicine.eu

Original Medicine.

ISSN 2729-8043 <https://www.original-medicine.eu>

Michalská 2, Bratislava, Slovakia, 81121

E-mail: info@original-medicine.eu

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА (GANOZHI PLUS) У ПОДРОСТКОВ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ БРЕКЕТ СИСТЕМОЙ

Пулатов Ойбек Абдумуталович

Ташкентский государственный медицинский университет, ассистент кафедры повышения квалификации терапевтического направления в стоматологии, с курсом ортопедической стоматологии PhD,

Резюме

Ортодонтическое лечение ухудшает гигиеническое состояние полости рта и приводит к количественному и качественному изменению нормальной микрофлоры, что активизирует кариозный процесс и способствует развитию воспаления в тканях пародонта. Начальный кариес вызывает деминерализацию эмали ниже псевдоинтактного поверхностного слоя. Такая деминерализация приводит к образованию пористого слоя в зоне поражения в объеме до 30%. Сквозь этот пористый слой происходит диффузия так называемых «кариесогенных кислот», растворяющих минералы эмали и приводящих к дальнейшему прогрессированию кариозного процесса. Вызванные кариесом «пятна» на поверхности эмали после применения брекет системы – это не только косметический дефект, но также и видимые признаки начальной стадии кариозных поражений. Очень важно, что затронутая эмаль все еще кажется интактной на поверхности и отсутствуют видимые признаки повреждения эмали. Поэтому естественно необходимо лечение на этом этапе, чтобы не допустить дальнейшего развития кариеса и его осложнений. Применение препарата “GANOZHI PLUS” является идеальным методом лечения в такой ситуации.

Summary

Orthodontic treatment worsens a hygienic condition of an oral cavity and leads to quantitative and qualitative change of normal microflora that makes active caries process and promotes inflammation development in fabrics periodontium. Initial caries causes nonmineralization enamels more low finded a blanket. Such nonmineralization leads to formation of a porous layer in a zone of defeat in volume to 30 %. Through this porous layer there is a diffusion so-called «caries acids», dissolving minerals of enamel and leading to the further progressing caries process. "Stains" caused by caries on a surface of enamel after application breket systems is not only cosmetic defect, but also and visible signs of an initial stage caries defeats. It is very important, that the mentioned enamel still seems healthy on a surface and there are no visible signs of damage of enamel. Therefore, treatment at this stage is naturally necessary not to admit the further development of caries and its complications. Usage a new preparation “GANOZHI PLUS” is an ideal method of treatment in such situation.

Цель исследования. Изучение влияния локального применения препарата “GANOZHI PLUS” на эмаль и дентин зуба у детей после применения брекет системы.

Материалы и методы. Была проведена сравнительная клиническая оценка показателей ТЭР-теста у исследуемых 15 подростков. В связи с этим пациенты были разделены на две группы: с кариесрезистентной и кариесвосприимчивой эмалью. Уровень гигиены определялся у детей от 10 до 14 лет, без выявления сопутствующих патологий и стоматологически санированных.

Результаты проведенного исследования. Было выявлено, что у 7 подростков из 15 по экспресс тесту бледно –голубой цвет что означает высокую устойчивость зубов к вторичному кариесу.

Лечение зубочелюстных аномалий после применения стационарных ортодонтических аппаратов, особенно у детей в возрасте 10 – 14 лет, представляет серьезное вторжение в экотоп ротовой полости. Это связано с тем, что полость рта является морфологически и функционально открытой системой, в которой достаточно сложно сохранить кислотно-щелочной баланс.

Неопровержимым является факт, что ортодонтическое лечение в некоторой степени является кариеспрофилактическим мероприятием. Но, к сожалению, каждому стоматологу известна обратная картина, когда после ортодонтического лечения возникают новые участки разрушения твердых тканей зуба, а клиническое течение кариозного процесса становится более «агрессивным».

Из-за присутствия ортодонтических конструкций, прежде всего брекетов, лигатур и дуг, в ротовой полости достаточно легко нарушается чувствительное биологическое равновесие. Дополнительные места ретенции создают условия для накопления зубного налета и образования зубной бляшки.

Целью исследования стало изучение влияния локального применения препарата “GANOZHI PLUS ” на эмаль и дентин зуба у детей после применения брекет системы.

Материалы и методы.

Не только зубные отложения, но и ортодонтические несъемные аппараты способствуют развитию в полости рта такой патологической ситуации, на фоне которой развивается деминерализация поверхностных слоев эмали и происходит интенсивное разрушение твердых тканей зубов. Такое патологическое состояние в ротовой полости может возникать после окончания ортодонтического лечения уже через месяц как будто удалены ортодонтические брекеты (рис. 2, 3).

рис. 2. До лечения . 3. После лечения несъемными ортодонтическими аппаратами

При нанесении ортофосфорной кислоты сложно проконтролировать степень и глубину деминерализации дентина и эмали. Это приводит к тому, что нанесенный бондинг адгезив не полностью (по всей глубине) заполняет открытые дентинные каналы и не восстанавливает реминерализованный участок эмали и дентина а это в свою очередь не обеспечивает образование полноценного гибридного слоя.

Кроме того, не всегда удается полностью удалить ортофосфорную кислоту после ее нанесения на дентин. Это зависит от того, каким способом сгущена

фосфорная кислота. Остатки ортофосфорной кислоты ухудшают прочность бондинга, а также приводят к образованию так называемой «кислотной мины».

Обсуждение.

Учитывая вышеизложенное можно утверждать, что существуют

конкретные причины рассматривать постортодонтическое лечение несъемной аппаратурой как существенный фактор риска возникновения очаговой деминерализации эмали и возникновения кариеса. И это обусловило разработку и проведение дифференцированных

профилактических мероприятий, направленных на повышение резистентности эмали зубов и коррекцию местных факторов ротовой полости с помощью препарата “GANOZHI PLUS”. Для этого поверхность зубов очишалась аппаратом “Air-flow” затем проводилась чистка с препаратом «GANOZHI PLUS».

По ортодонтическим показаниям удаленные пары зуба у каждого исследуемого подростка планируется проведение биохимический - нейтронно-радиоактивационный анализ для определения минерального состава эмали и дентина в Институте Ядерной физики АН.РУз.

Основными критериями в выборе профилактических комплексов служили показатели ТЭР-теста у исследуемых 15 подростков. В связи с этим пациенты были разделены на две группы: с кариесрезистентной (ТЭР-тест <4,9 балла) и кариесвосприимчивой эмалью (ТЭР-тест >7,06 балла). Предложенные профилактические мероприятия проводились в конце ортодонтического лечения у пациентов с кариесрезистентной эмалью — и после удаления брекетов у пациентов с кариесвосприимчивой эмалью.

“GANOZHI PLUS” это новый препарат в стоматологии Узбекистана предложенный от фирмы “DХN” применяется для чистки зубов и ускоренной

реминерализации дентина и эмали. Каждый месяц проводился экспресс тест в течении 3 месяцев после курса лечения препаратом “GANOZHI PLUS” и на третий месяц мы получили у 7 подростков из 15 по тесту бледно –голубой цвет что означает высокую устойчивость зубов к вторичному кариесу.

Литература

1. Казанцев Н.Л., Виноградова Т.Ф., Киктенко А.И. Влияние 60 секундного кислотного травления на ультраструктуру эмали постоянных зубов у детей // Новое в стоматологии. – 1993. - № 2. – С. 7-13.
2. Садовский В.В. Клинические технологии блокирования кариеса // москва, медицинская книга.- 2005.- С.9-27
3. О.И. Арсенина, Э.Б. Сахарова, М.В. Кабачек, А.В. Попова. Лечебно – профилактические мероприятия при ортодонтическом лечении с использованием несъемной техники. Москва 2002.- стр-9,29,44,46.
4. Buonocore M.G. A simple method of increasing the adhesion of acrylic filling materials to enamel surfaces. J Dent Res.1955.–№34.–849
5. Frankenberger R., Krämer N., Petschelt A. Fatigue behaviour of different dentin adhesives. Clin Oral invest 1999.–№ 3.–P.11–17.
6. Geurtsen W., Klinik der Komposit–Fullung. Carl Hanser, Munchen 1989.
7. Goracci,-C; Gheewalla,-R; Kugel,-G; Ferrari,-M Orthodontic-restorative treatment of chipped or worn incisors. Am-J-Dent. 2001 Feb; 14(1): 50-5
8. Kanemura,-N; Sano,-H; Tagami,-J Tensile bond strength to and SEM evaluation of ground and intact enamel surfaces.J-Dent. 1999 Sep; 27(7): 523-30
9. Perdigão J., Eiriksson S., Rosa B.T., Lopes M., Gomes G. Effect of calcium removal on dentin bond strengths. Quintessence Int. 2001; 32: 142–146.
10. Sano H., Shono T., Sonoda H., Takatsu T., Ciucchi B., Carvalho R., Pashley D.H. Relationship between surface area for adhesion and tensile bond strength – evaluation of micro–tensile bond test. Dent Mater. 1994; 10: 236–240.
11. Wolner SZ. At-home oral irrigation unscientific.J Am Dent Assoc. 1997 Aug;128(8):1064

12. Wolner SZ. Periodontal therapy. A personal viewpoint. N Y State Dent J. 1996.-Oct;62(8):42-6.

13. Wu YM, Yan J, Chen LL. Association between infection of different strains of Porphyromonas gingivalis and Actinobacillus actinomycetemcomitans in subgingival plaque and clinical parameters in chronic periodontitis. //J Zhejiang Univ Sci B. 2007 Feb;8(2):121-31.

14. Zuza EP, de Salis AM, de Toledo BE, Relationship between gingival clinical parameters and the reactivity of the BANA test in subgingival samples from children //J Int Acad Periodontol.- 2006 Jul;8(3).- P.78-82.